

Jasiora : Vol 4 No3 Desember 2021

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngn/index>)

Analisis Faktor Produktivitas Kerja Karyawan di PT. Anugrah Bungo Lestari (ABL)

Delvita Juniarsih,¹, Panji Ulum,², Tita Rosmawati,³

¹ STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: delpita23@gmail.com

² STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: id.panjiulum@gmail.com

³ STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: skynanalataz@yahoo.com

Info Artikel

Masuk : 27 Oktober 2021
Diterima : 27 Oktober 2021
Terbit : 15 Desember 2021

Keywords:

Analysis, Work Productivity, employees

Kata kunci:

Analisis, Produktivitas Kerja, Karyawan.

Abstract

Employee work productivity is a real behavior that is displayed by everyone as work performance produced by employees according to their role in the institution or company. Every company always expects its employees to have high work productivity, because having employees with high work productivity will provide an optimal contribution to the company, in addition to having employees with high work productivity the company can increase work productivity.

The research method used is descriptive method. The data collected is first compiled, explained and then analyzed. Therefore, this method is often referred to as the method of analysis. The unit of observation that is of concern in this study is how the productivity produced by the workforce at PT. ABL Bungo.

From the results and discussions, the researcher concludes that the factors that affect work productivity at PT ABL are currently still less effective. The ineffectiveness of the existing productivity factors at PT. This ABL in increasing productivity is due to several obstacles or obstacles, namely: (1) There are still employees who are less willing to attend training because they feel they are able to complete the work they are responsible for, (2) Lack of maintenance of employee health due to overtime, and (3) Communication between superiors and subordinates is still not good.

Abstrak

Produktivitas kerja karyawan adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya di lembaga atau perusahaan. Setiap perusahaan selalu mengharapkan karyawannya mempunyai produktivitas kerja yang tinggi, karena dengan memiliki karyawan yang berproduktivitas kerja tinggi akan memberikan sumbangan yang optimal bagi perusahaan, selain itu dengan memiliki karyawan yang berproduktivitas kerja tinggi perusahaan

Corresponding Author:
Delvita Juniarsih, E-mail:
delpita2@gmail.com

DOI : 10.5281/zenodo.5800456

dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, di jelaskan kemudian dianalisa, Karena itu metode ini sering disebutkan metode analisis. Unit pengamatan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah bagaimana produktifitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja di PT. ABL Bungo. Dari hasil dan pembahasan yang ada maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi produktifitas kerja yang ada di PT ABL saat ini masih kurang efektif. Kurang efektifnya faktor Produktifitas yang ada di PT. ABL ini dalam meningkatkan produktivitas ini disebabkan beberapa hambatan atau kendala yaitu: (1) Masih terdapat karyawan yang Kurang mau mengikuti pelatihan yang disebabkan dirinya merasa sudah mampu menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, (2) Kurang terjaganya kesehatan keryawan disebabkan lembur kerja, dan (3) Komunikasi antara atasan dengan bawahan masih kurang baik.

1. Pendahuluan

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi adalah produktivitas kerja karyawannya. Produktivitas kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Produktivitas sering diartikan sebagai kemampuan seperangkat sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan sesuatu atau perbandingan antara pengorbanan (*input*) dengan penghasilan (*output*). Semakin kecil pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai suatu target penghasilan (*output*) dikatakan sebagai kegiatan produktif, sebaliknya semakin tinggi *input* yang diperlukan untuk mencapai penghasilan tertentu dikatakan kurang produktif.¹

Karyawan adalah salah satu asset utama suatu perusahaan yang menjadi perencanaan dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pemikiran, perasaan, keinginan, status dan latar belakang pendidikan, usia dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa kedalam suatu organisasi, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus sesuai dengan kebutuhan organisasi supaya efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan organisasi.

Produktivitas kerja seorang karyawan biasanya terwujud sebagai prestasi karyawan tersebut dilingkungan kerjanya. Dari sisi lain, produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Peningkatan produktivitas merupakan pengertian relative, melukiskan keadaan saat ini yang lebih baik disbanding dengan keadaan masa lalu atau keadaan di tempat lain.

Kualitas sumber daya manusia atau karyawan dapat diukur melalui produktivitas kerjanya. Produktivitas kerja karyawan adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya di lembaga atau perusahaan. Setiap perusahaan selalu

¹Justine T. Sirait, Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi (Jakarta; 2006)

mengharapkan karyawannya mempunyai produktivitas kerja yang tinggi, karena dengan memiliki karyawan yang berproduktivitas kerja tinggi akan memberikan sumbangan yang optimal bagi perusahaan, selain itu dengan memiliki karyawan yang berproduktivitas kerja tinggi perusahaan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya.

Menurut Sutrisno, produktivitas karyawan perusahaan di pengaruhi oleh beberapa faktor:²

1. Pelatihan

Pelatihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan dengan keterampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan kerja. Untuk itu, latihan kerja di perlukan bukan saja sebagai pelengkap akan tetapi sekaligus untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan. Dengan adanya pelatihan berarti para karyawan belajar untuk mengerjakan sesuatu dengan benar-benar tepat, serta dapat memeperkecil atau meninggalkan kesalahan yang pernah dilakukan.

2. Mental dan kemampuan fisik karyawan

Keadaan mental dan fisik karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi organisasional. Sebab keadaan fisik dan mental karyawan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan produktivitas kerja karyawan.

3. Hubungan antara atasan dengan bawahan

Hubungan antara atasan dengan bawahan mempengaruhi kegiatan yang dilakukan setiap harinya. Bagaimana pandangan atasan terhadap bawahan, sejauh mana karyawan diikutsertakan dalam penentuan tujuan. Jika karyawan diperlakukan dengan baik, maka karyawan tersebut akan berpartisipasi dengan baik pula dalam proses produksi, sehingga berpengaruh pada tingkat peroduktivitas kerja.

Menurut Sinungan, manfaat produktivitas kerja adalah sebagai berikut:³

- a. Umpan balik pelaksanaan kerja untuk memperbaiki produktivitas kerjakaryawan.
- b. Produktivitas kerja digunakan untuk penyelesaian misalnya Pemberian bonus dan bentuk kompensasi lainnya.
- c. Untuk keputusan-keputusan penetapan, misalnya: promosi, promosi, transfer dan emosi.
- d. Untuk kebutuhan latihan dan pengembangan.
- e. Untuk perencanaan dan pengembangan karir.
- f. Untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan proses staffing.
- g. Untuk mengetahui ketidak akuratan informal.
- h. Untuk member kesempatan kerja yang adil.

Menurut Sinungan kegunaan dari produktivitas kerja adalah sebagai berikut:⁴

- a. Pengukuran ongkos per unit
- b. Peningkatan perusahaan dan daya saingnya
- c. Penghematan sumber-sumber masukan
- c. Peningkatan distribusi pada pajak pemerintah
- d. Peningkatan daya bayar gaji dan upah

²*Ibid,*

³Jurnal Pradigma Vol. 12, No. 01, Februari –Juli 2014: Hal. 49

⁴*Ibid,*

Peningkatan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan sedangkan pada skala makro, peningkatan produktivitas akan menciptakan keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

- a) Membuka kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan penghasilan dan penurunan harga dan jasa.
- b) Penghematan sumber daya alam
- c) Perbaikan keadaan kerja mutu hidup termasuk jam kerja yang terpendek.
- d) Pada umumnya mencapai landasan ekonomi yang kuat bagi kesejahteraan manusia.

PT. Anugrah Bungo Lestari adalah salah satu perusahaan pengolahan karet yang ada di Kabupaten Bungo terletak di Jl. Lintas Bungo-Bangko km. 23 Desa Senamat, Kecamatan Pelepat, Muara Bungo Jambi. Demikian juga yang terjadi di PT. Anugrah Bungo Lestari bahwa produktivitas tenaga kerja sangatlah penting, hal ini disebabkan karena PT. Anugrah Bungo Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan karet yang proses produksinya melibatkan banyaknya tenaga kerja. Membicarakan tenaga kerja berarti membicarakan sesuatu yang berhubungan langsung dengan manusia yang berasal dari latar belakang kehidupan yang berbeda sehingga faktor-faktor produktivitas ini perlu adanya perhatian dari pihak pimpinan perusahaan agar tercapai output yang di inginkan maka perlu mendapatkan tanggapan yang serius permasalahan yang dihadapi di dalam obyek penelitian ini perusahaan sedang mengalami penurunan tingkat pelatihan karyawan apabila hal ini berlangsung terus menerus, maka akan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal dengan judul **“Analisis Faktor Produktivitas Kerja Karyawan di PT. Anugrah Bungo Lestari Bungo”**.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tahapan yang dilakukan yaitu pengumpulan data secara lengkap, maka langkah selanjutnya yang sangat penting untuk dilakukan adalah menganalisis data karena hal ini dapat memberikan arti dan makna dalam penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan suatu keharusan bagi seorang peneliti. Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam proses pengumpulan data, yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi.

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Memang pada umumnya persamaan sifat dari segala bentuk penyelidikan *deskriptif* telah menuturkan dan menafsirkan data yang ada. Selanjutnya pelaksanaan metode *deskriptif* tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan *interpretasi* tentang arti data tertentu. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, di jelaskan kemudian dianalisa, Karena itu metode ini sering disebutkan metode analisis.⁵

Unit pengamatan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah bagaimana produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja di PT. ABL Bungo.

⁵ Winarno Surachman, *Pengantar Pendidikan Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 2006, Hal. 131

3. Hasil dan Pembahasan

Perusahaan ini beroperasi mulai tahun 2009 dan bergabung dalam Kirana Megatara Group tahun 2012. Pabrik yang berlokasi sekitar 325 km dari kota Jambi ini menampung pasokan karet petani dan pedagang Bokar dari Muara Bungo dan Bangko, Desa Senamat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Adapun beberapa faktor yang menjadi kurangnya tingkat produktifitas karyawan di PT. ABL yaitu :

1. Pelatihan

Dalam wawancara yang dilakukan kepada narasumber dengan salah satu karyawan di PT.ABL mengatakan “ bahwa pelaksanaan program pelatihan kerja waktu dan tempat pelaksanaan bebeda-beda, tergantung pada kerja masing-masing, jumlah orang yang mengikuti pelatihan kadang terbatas dan siapa yang mau ikut saja, yang jarang ikut pelatihan adalah karyawan yang lama atau karyawan yang sudah berpengalaman karena karyawan tersebut merasa dirinya sudah menguasai semua pekerjaan”.

Sedangkan pelatihan kerja dimaksudkan untuk melengkapai karyawan dengan keterampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan kerja. Untuk itu, latihan kerja di perlukan bukan saja sebagai pelengkap akan tetapi sekaligus untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan. Dengan adanya pelatihan berarti para karyawan belajar untuk mengerjakan sesuatu dengan benar-benar tepat, serta dapat memperkecil atau meninggalkan kesalahan yang dilakukan dalam pekerjaan.

Demi kemajuan perusahaan PT. ABL rutin melakukan pelatihan untuk karyawan pada tiap divisinya tetapi permasalahan yang timbul walaupun rutin diadakan pelatihan, para karyawan ada yang kurang memahami pekerjaan sehingga berdampak kepada kurang efisien nya waktu kerja dan terjadi kesalahan dalam pengerjaan. Ini terjadi karena beberapa karyawan ada yang mangkir atau tidak mengikuti pelatihan secara sempurna sesuai dengan waktu pelatihan.

Kendala lain yang ditemukan di PT.ABL ini dalam segi pelatihan yaitu pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan belum mecapai target yang telah direncanakan hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang jalannya proses produksi dan kurangnya tanggung jawab karyawan pada pekerjaan yang telah diberikan dan sarana dan prasarana yang telah diberikan. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap hasil pekerjaan

2. Mental dan Kemampuan Fisik Karyawan

Di PT. ABL sudah melakukan serta menerapkan jam kerja yang sesuai dan tupoksi yang sesuai untuk tiap divisi. Ini sangat penting dilakukan oleh pihak perusahaan untuk membentuk mental dan kemampuan fisik yang sehat bagi karyawan. Dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan narasumber salah satu manajer di PT. ABL “... Bahwa di PT. Anugrah Bungo Lestari sudah melakukan tes bagi karyawan yang baru, menguji kemampuan mental pelamar kerja dalam segi daya fikir secara menyeluruh dan logis.” Karena dengan kesehatan mental serta fisik karyawan akan meningkatkan produktivitas kerja yang maksimal. Pada saat perekrutan pihak perusahaan melakukan analisis

kesehatan mental dan fisik karyawan melalui beberapa tes. Yaitu tes kesehatan dan tes psikologi.

Kendala lainnya dalam mental dan kemampuan fisik yaitu muncul dari fisik karyawan. Sistem kerja yang menggunakan 2 shif, shif siang dan shif malam ketika lembur dimalam hari yang sampai larut malam bahkan sampai pagi yang mengakibatkan fisik pekerja tidak stabil hal inilah yang menyebabkan sebagian karyawan ada yang minta pindah shif. Kurangnya waktu istirahat serta shif malam yang berturut- turut meski dilakukan evaluasi. Pernyataan ini juga dibenarkan oleh salah satu narasumber di bagian personalia “.. Bahwa perusahaan sudah menetapkan bagaimana dan apa saja syarat perekrutan karyawan, semua sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan perusahaan, tapi masih ada juga karyawan yang kemampuan fisiknya terganggu di saat kerja shiff malam.”

3. Hubungan Atasan dan Bawahan

Hubungan antara atasan dengan bawahan mempengaruhi kegiatan yang dilakukan setiap harinya. Bagaimana pandangan atasan terhadap bawahan, sejauh mana karyawan diikuti sertakan dalam penentuan tujuan. Jika karyawan diperlakukan dengan baik, maka karyawan tersebut akan berpartisipasi dengan baik pula dalam proses produksi, sehingga berpengaruh pada tingkat peroduktivitas kerja.

Adapun hubungan kerja karyawan antara atasan dan bawahan di PT. ABL saat ini sudah sesuai dengan jalurnya. ini diyakinkan dengan pernyataan narasumber salah satu manjer di PT.ABL “..dalam hal komunikasi, kami sebagai staff dengan atasan kami menempatkan komunikasi kami pada tempatnya, ketika dalam kondisi formal komunikasi kamipun harus formal ketika kami berada diluar perusahaan maka tidak ada diantara kami merasa canggungpun hilang, maka komunikasi kami tergantung dengan situasi dan kondisinya.”

Begitupun dengan satuan perintah seperti perintah dari pimpinan turun ke manejer, dari menejer barulah diperintahkan kepada karyawan. Tetapi kelemahannya ada pada bentuk perintahnya. Satuan perintah juga dilakukan secara lisan tetapi juga dijelaskan secara tulisan tetapi kelemahannya ada pada media penyampaian informasi yang dilakukan yaitu melalui email. Terkadang para karywan tidak melakukan pengecekan email secara berkala.. Dan ini diyakinkan dengan wawancara kepada salah satu narasumber “..informasi yang ada diperusahaan diperoleh dari pimpinan kita yaitu manajer perusahaan, informasi ini berupa lisan ataupun tulisan. Yang dimaksud disini yaitu tatap muka sedangkan tulisan melalui media, informasi dikirim lewat email.”

4. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang ada maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi produktifitas kerja yang ada di PT ABL saat ini masih kurang efektif. Kurang efektifnya faktor Produktifitas yang ada di PT. ABL ini dalam meningkatkan produktivitas ini disebabkan beberapa hambatan atau kendala yaitu:

- a. Masih terdapat karyawan yang kurang mau mengikuti pelatihan yang disebabkan dirinya merasa sudah mampu menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

- b. Kurang terjaganya kesehatan keryawan disebabkan lembur kerja,dan
- c. Komunikasi antara atasan dengan bawahan masih kurang baik.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih penulis, kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam terselesaikannya penelitian ini. Khususnya PT. ABL Bungo yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan data dan informasi terkait penelitian ini. Kepada Ibu Nanik Istianingsih, S.E., M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian, dan kepada semua teman yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin .

Daftar Pustaka

Buku-buku dan jurnal :

Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Akasara, Jakarta,2014, Hal. 41

Jurnal Pradigma Vol. 12, No. 01, Februari –Juli 2014: Hal. 49

Justine T. Sirait, *Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Jakarta; 2006*

Moh Nasir, *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2014, Hal.63

Sugiono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2002, Hal. 18

Winarno Surachman, *Pengantar Pendidikan Ilmiah*,Tarsito, Bandung, 2006, Hal. 131

Jurnal Paradigma Vol. 12, No. 01, Februari –Juli 2014: Hal. 49